

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН

СБОРНИК ДОКЛАДИ

ШЕСТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БНДОЗ

„ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ:

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЗДРАВНАТА
СИСТЕМА"

ПЛЕВЕН 26-27 МАЙ 2023 Г.

ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР НА МУ – ПЛЕВЕН
2023

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА КЛИНИЧНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ С МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

Паола Петкова¹, Евгени Григоров², Валентина Белчева³, Илко Гетов⁴

¹ *Национален център по обществено здраве и анализи, София*

² *Факултет „Фармация“, Медицински университет - Варна*

³ *Медицински колеж, Тракийски университет - Стара Загора*

⁴ *Фармацевтичен факултет, Медицински университет - София*

Контакти: Паола Петкова

e-mail: ppetkova195@gmail.com

Резюме

Изследването има за **цел** да установи комплексното разбиране на специфичните изисквания и характеристики на клиничните изпитвания с медицински изделия. Медицинските изделия все повече се разработват и използват за диагностициране, лечение и предотвратяване на заболявания и наранявания. Провеждането на клинични изпитвания за медицински изделия обаче представя уникални предизвикателства в сравнение с тези за фармацевтичните продукти.

Материали и методи: Изследването включва подробно изучаване на добрата клинична практика за дизайн, провеждането, записването и докладването на клинични изследвания, провеждани при хора, с цел оценка на клиничната ефективност и безопасност на медицинските изделия, описани в международния стандарт ISO14155.

Резултати: Изпитванията на медицински изделия минават през три фази: пилотна фаза (определяща предварителните данни за безопасност и ефективност с малък брой участници със заболяване или състояние (10-30) за няколко месеца). Основна фаза, която определят ефективността и безопасността с по-голям брой участници със заболяване или състояние (150-1000) за 1-5 години. И изследвания след одобрение, които събират дългосрочни данни и данни за безопасност в реалния живот и от регистри. Изследванията на медицински изделия често са по-скъпи поради по-високата цена на устройството, застраховката и допълнителните разходи за процедури. Най-съществените разлики между изследванията на лекарства и изделия са в следните категории: изискванията за кандидатстване за клинични изпитвания на медицински изделия, включително класификация на риска и клас изделие, дефиниции за сериозни нежелани реакции / странични ефекти, докладване, срокове и влияние на изделието, изисквания за съпътстваща медикаментозна терапия и нуждата от дългосрочно наблюдение, което може да продължи повече от пет години.

Заклучение: Разбирането на уникалните предизвикателства и специфичните изисквания за провеждане на клинични изпитвания с медицински изделия е от съществено значение за напредъка на здравните технологии и подобряването на грижите за пациентите.

Ключови думи: *медицински изделия, клинични изпитвания, основни разлики, фази, предизвикателства*

SPECIFIC REQUIREMENTS AND CHARACTERISTICS OF CLINICAL TRIALS WITH MEDICAL DEVICES

Paola Petkova¹, Evgeni Grigorov², Valentina Belcheva³, Ilko Getov⁴

¹*Nacional Center of Public Health and analysis - Sofia*

²*Faculty of Pharmacy, Medical University - Varna*

³*Medical college, Tracian University – Stara Zagora*

⁴*Faculty of Pharmacy, Medical University – Sofia*

Abstract:

Aim: The study aims to establish a comprehensive understanding of the specific requirements and characteristics of Clinical Trials with Medical Devices. Medical devices are increasingly being developed and used to diagnose, treat, and prevent diseases and injuries. Conducting clinical trials for medical devices, however, presents unique challenges compared to those for pharmaceuticals.

Materials and methods: The study contains thorough examination of good clinical practice for the design, conduct, recording and reporting of clinical investigations carried out in human subjects to assess the clinical performance or effectiveness and safety of medical devices described in the international standard ISO14155.

Results: Medical device trials go through three phases: pilot/feasibility, which determine preliminary safety and performance data with a small number of subjects with disease or condition (10-30) for several months; pivotal, which determine effectiveness and safety with a larger number of subjects with disease or condition (150-1000) for 1-5 years; and post-approval studies, which collect long-term data and safety for real-world experience and registries. Medical device studies are often more expensive due to the higher cost of the device, insurance, and additional procedure expenses. The most significant

differences between drug and device studies are in the following categories: the application requirements for medical device trials, including risk and class designation, adverse event/side effect (AE/SAE) definitions, reporting, and timelines and device accountability, the concomitant medication requirements and the need for long-term follow-up, which can last more than five years.

Conclusion: Understanding the unique challenges and specific requirements of conducting clinical trials with medical devices is crucial for advancing health technology and improving patient care.

Key words: *medical devices, clinical trials, phases, main differences, challenges*

Въведение

„Медицинско изделие“ означава инструмент, апарат, уред, софтуер, имплант, реагент, материал или друг артикул, предназначен от производителя за самостоятелна употреба или в комбинация при хора с една или повече от следните конкретни медицински цели:

- диагностика, профилактика, наблюдение, предвиждане, прогнозиране, лечение или облекчаване на заболявания;
- диагностика, наблюдение, лечение, облекчаване или компенсиране на травми или инвалидност,
- изследване, замяна или корекция на анатомична част или на физиологичен или патологичен процес или състояние,
- предоставяне на информация чрез инвитро изследване на проби от човешкото тяло, включително на дарени органи, кръв и тъкани,

и което не постига основното си действие по предназначение във или върху човешкото тяло по фармакологичен, имунологичен или метаболитен път, но което може да се подпомага при своето действие от средства с такъв ефект.

Следните продукти също се приемат за медицински изделия:

- изделията за контрол или подпомагане на процеса на забременяване;
- продуктите, предназначени специално за почистване, дезинфекция или стерилизация на изделията, посочени в член 1, параграф 4, както и на изделията, посочени в първа алинея от настоящата точка;

По същество всички устройства попадат в четири основни категории:

- Неинвазивни устройства
- Инвазивни медицински изделия
- Активни медицински изделия
- Специални правила (включително противозачатъчни, дезинфектанти и радиологични диагностични медицински изделия)

MDR (Регламент за медицинските изделия) има няколко допълнителни специални правила, включително едно за наноматериалите.

Устройствата са допълнително сегментирани в посочените по-долу класове.

- Клас I - При условие че са нестерилни или нямат функция за измерване (нисък риск)
- Клас I - При условие, че са стерилни и / или имат функция за измерване (нисък / среден риск); MDR добавя към тази група хирургически инструменти за многократна употреба като хирургически инструменти за многократна употреба от I клас.

- Клас IIa (среден риск)
- Клас IIb (среден / висок риск)
- Клас III (висок риск)

Целта на клиничните изпитвания на медицински изделия е да потвърдят, че при нормални условия на употреба изделието изпълнява една или повече от функциите, определени от производителя. Освен това, изпитванията имат за цел да идентифицират всякакви нежелани странични ефекти, които могат да се появят при нормална употреба на изделието. При провеждането на клиничните изпитвания се отдава голямо внимание на оценяването на риска, свързан с идентифицираните нежелани странични ефекти, и дали този риск е приемлив, като се вземе предвид ползата от предназначението на изделието. Така се постига преценка дали изделието е безопасно и ефективно за употреба от потребителите му. Тези цели и процеси са от съществено значение научната общност и имат регулаторно значение в областта на медицинските изделия. При провеждането на клинични изпитвания с медицински изделия се спазват основните принципи, които гарантират правата, безопасността, здравето и човешкото достойнство на участниците в изпитването, както са определени в Декларацията от Хелзинки за етичните принципи при провеждане на клинични изпитвания върху хора. Спазването на тези етични принципи е от съществено значение за защитата на правата и безопасност.

Според българското законодателство, провеждането на клинични изпитвания на определени категории медицински изделия изисква получаване на разрешение от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), след като Етичната комисия за клинични изпитвания издаде положително становище. Това важи за следните случаи:

- Клинични изпитвания на медицински изделия от клас III, които са високорискови, като например имплантируеми медицински изделия.
- Клинични изпитвания на инвазивни медицински изделия за продължителна употреба от клас IIa или IIb.

За тези случаи, клиничните изпитвания могат да започнат след получаване на разрешение от изпълнителния директор на ИАЛ, след като Етичната комисия за клинични изпитвания даде положително становище.

За клинични изпитвания на други медицински изделия, различни от горепосочените, провеждани на територията на Република България, изисква се уведомяване на изпълнителния директор на ИАЛ, след като Етичната комисия за клинични изпитвания даде положително становище.

Тези разпоредби се прилагат и за медицински изделия с нанесена "CE" маркировка, ако клиничните изпитвания се провеждат с цел смяна на предназначението им. В такъв случай, координаторът на изследването трябва да подаде заявление за уведомяване или разрешаване на ИАЛ за провеждане на клинично изпитване.

Цел

Целта на настоящето изследване е да проучи и разбере по-детайлно специфичните изисквания и характеристики на клиничните изпитвания на медицински изделия. В съвременната медицина се наблюдава нарастващ интерес и развитие на медицинските

изделия, които имат роля в диагностицирането, лечението и предотвратяването на различни заболявания и наранявания. Въпреки това, провеждането на клинични изпитвания на медицински изделия представя уникални предизвикателства в сравнение с изпитванията на фармацевтични продукти.

Медицинските изделия включват широка гама от продукти като медицински инструменти, импланти, апаратура и други, които трябва да бъдат изпитани за тяхната ефективност, безопасност и съответствие с регулаторните изисквания. Въпреки че клиничните изпитвания на фармацевтични продукти имат дългогодишен опит и установени процедури, тези за медицински изделия изискват специфичен подход.

Провеждането на клинични изпитвания на медицински изделия изисква прецизно планиране, изготвяне на протоколи, стриктно спазване на етични принципи и правни регулации. Особености като минимизиране на риска за участниците, контрол на качеството на данните и обработка на информацията играят важна роля в успеха на такива изпитвания.

Разбирането и изследването на специфичните изисквания и предизвикателства на клиничните изпитвания на медицински изделия е от съществено значение за проследяване на техния напредък, подобряване на процеса и гарантиране на безопасността и ефективността на медицинските изделия, които се използват в клиничната практика.

Материал и методи

Изследването включва подробно изучаване на добрата клинична практика за дизайна, провеждането, записването и докладването на клинични изследвания, провеждани при хора, с цел оценка на клиничната ефективност и безопасност на медицинските изделия, описани в международния стандарт ISO14155.

ISO 14155 е международен стандарт, който установява ръководство и изисквания за планиране, провеждане, регистриране и докладване на клинични изпитвания на медицински изделия при човешки субекти. Този стандарт е разработен от Международната организация за стандартизация (ISO) и предоставя основни принципи и насоки за етичните, научните и правните аспекти на клиничните изпитвания.

ISO 14155 обхваща целия процес на клиничното изпитване и предоставя подробни насоки по следните аспекти:

- Планиране на клиничното изпитване: Стандартът предоставя насоки за изготвяне на протокол за изпитването, включително целите, методологията, включените пациенти, критериите за включване и изключване, процедурата за събиране на данни и други важни елементи.
- Участници и етични въпроси: ISO 14155 подчертава важността на защитата на правата, безопасността и доброто благополучие на участниците в клиничните изпитвания. Стандартът насърчава спазването на етичните принципи, включително информираното съгласие на участниците и прегледа от страна на етичната комисия.
- Управление на данните и качеството: Стандартът предоставя насоки за документиране, съхранение и обработка на данни от клиничното изпитване. Той

също така подчертава необходимостта от качествен контрол на данните и мониторинг на изпитването.

- Анализ и докладване на резултатите: ISO 14155 дава насоки за статистически анализ на данните от клиничните изпитвания и изготвяне на доклади за резултатите. Тези насоки помагат за осигуряване на обективност и точност при интерпретацията на данните.

Резултати и обсъждане

Медицинските изделия, като импланти, монитори, инструменти и други, играят важна роля в диагностиката, лечението и проследяването на заболяванията. Медицинските изделия могат да бъдат насочени към персонализирано лечение, като предоставят индивидуализирани решения за нуждите на пациентите. Клиничните изпитвания помагат да се изследват различни параметри и възможности за оптимално използване на медицинските изделия във връзка със специфични групи пациенти.

Провеждането на клинични изпитвания с тях представлява специфични предизвикателства, които се различават от тези при изпитванията на лекарствени продукти.

Един от основните предизвикателства е взаимодействието между медицинското изделие и организма на пациента. Тъй като медицинските изделия са физически обекти, те могат да влияят върху физиологичните процеси, да предизвикат реакции на тъканите или да имат нежелани ефекти върху пациентите. Поради това, клиничните изпитвания с медицински изделия трябва да се фокусират върху безопасността и доброто функциониране на изделието.

Още един предизвикател е сложността на медицинските изделия. Те често се състоят от различни компоненти, софтуерни алгоритми и механизми, които трябва да бъдат изпитани и оценени в съответствие със специфични стандарти и регулации. Изискват се прецизни технически оценки, изследвания на надеждността и валидацията на функционалността.

Организационните аспекти също са важни при клиничните изпитвания с медицински изделия. Те често изискват сътрудничество между много страни, включително производители на изделия, лекари, клиници, регулаторни органи и пациенти. Координирането на всички тези участници, управлението на данните и събирането на релевантни резултати са от съществено значение за успеха на клиничните изпитвания.

Изпитванията на лекарствени средства обикновено преминават през 4 фази. Първата фаза цели установяване на безопасност и толерантност, провежда се при 20 до 200 здрави доброволци за няколко месеца, като резултат от нея се определя дозата и основните нежелани реакции. Втора фаза се провежда с цел ефикасност и безопасност, като при нея се разширява обхвата и вече в изпитването следва да бъдат включени от 50 до 200 участника, който следва да бъдат диагностицирани с конкретно заболяване, което е таргет на молекулата. Продължителността е около 2 години като в резултат на това се потвърждава дозата и основните нежелани лекарствени реакции. При успешно завършване на фаза 2 се преминава към фаза 3, която отново цели да се определи ефективност и безопасност, но вече при много по-голям обем от участници до 30 000,

продължителността е от 1 до 4 години и при нея се определя взаимодействията с други лекарства, както и всички нежелани реакции. Последната 4 фаза се провежда след одобрението за разпространение на лекарството и събира дългосрочни данни.

При медицинските изделия клиничните изпитвания могат да се разделят в три фази. Първата фаза наричана още пилотно изпитване определя предварителните данни за безопасност и производителност. Включва от 10 до 30 субекта диагностицирани с конкретното заболяване или състояние. Провежда се само няколко месеца, като то не е достатъчно и само по себе си не може да доведе до пускане на пазара на медицинското изделие. Следващата фаза, така наречената съществена или основна определя ефективността и безопасността. В нея се включват от 150 до 1000 субекта със съответното заболяване или състояние, а продължителността на самата фаза, може да е от 1 до 5 години. И подобно на лекарствените продукти и медицинските изделия имат фаза, която се провежда след пост-маркетинговото одобрение и пускане на пазара, която отново цели да събере дългосрочни данни за безопасността, ефективността от опитът с изделието в реалния свят.

Тези са някои от основните разлики между клиничните изпитвания на лекарствени продукти и медицинските изделия. Въпреки това, е важно да се отбележи, че има много общи принципи и процеси, които се споделят от двете области.

Изводи

Клиничните изпитвания с медицински изделия стимулират иновациите и научния напредък в областта на здравните технологии. Те предоставят възможност за тестване на нови и подобрени устройства и технологии, които могат да променят начина, по който се диагностицират и лекуват заболяванията. Въпреки изброените предизвикателства, провеждането на клинични изпитвания с медицински изделия е от голямо значение за проследяване на тяхното безопасност, ефективност и усъвършенстване на функциите им. Това позволява на здравните технологии да развият иновации, които подобряват диагностиката, лечението и качеството на живот на пациентите. Изследванията с медицински изделия не само допринасят за научното познание, но и помагат на здравните регулаторни органи да вземат информирани решения за разрешаване на изделията за употреба. Те също така допринасят за повишаване на доверието в медицинските изделия и за създаване на по-безопасна и ефективна медицинска практика. В заключение, разбирането на уникалните предизвикателства и специфичните изисквания за провеждане на клинични изпитвания с медицински изделия е от съществено значение за развитието на здравните технологии и подобряването на грижите за пациентите. Това помага да се гарантира безопасността, ефективността и качеството на медицинските изделия, които играят важна роля в съвременната медицина.

Литература

1. ISO 10993 (all parts), — Biological evaluation of medical devices
2. ISO 13485:2016, Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes
3. ISO 15223-1, Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied — Part 1: General requirements

ШЕСТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БНДОЗ
„ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЗДРАВНАТА СИСТЕМА”
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН, 26 - 27 МАЙ 2023 Г.

4. Software as a Medical Device (SaMD): Clinical Evaluation [IMDRF/ SaMD WG/ N41 FINAL:2017], available at: http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-170921-samd-n41-clinical-evaluation_1.pdf
5. Global Harmonisation Task Force. Clinical Evaluation [SG5/N2R8:2007], available at: <http://www.imdrf.org/docs/ghtf/final/sg5/technical-docs/ghtf-sg5-n2r8-2007-clinical-evaluation-070501.pdf>
6. Global Harmonisation Task Force, Essential Principles of Safety and Performance of Medical Devices [SG1-N41R9:2005], available at: <http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-181031-grp-essential-principles-n47.pdf>
7. Declaration of Helsinki, available at: <https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/>
8. MEDDEV 2.7.1, Clinical Evaluation: A Guide for Manufacturers and Notified Bodies, available at: http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/guidance/index_en.htm
9. Design considerations for pivotal clinical investigations for medical devices – guidance for industry, clinical investigators, institutional review boards and Food and Drug Administration staff, November 7, 2013, available at: <https://www.fda.gov/media/87363/download>
10. Exemptions I.D., (IDEs) for early feasibility medical device clinical studies, including certain first in human (FIH) studies, guidance for industry and Food and Drug Administration staff, October 1, 2013, available at:
11. <https://www.fda.gov/training-and-continuing-education/cdrh-learn/transcript-ides-early-feasibility-medical-device-clinical-studies-including-first-human-fih-studies>
12. Oversight of clinical investigations — A risk-based approach to monitoring, August 2013, available at: <http://www.fda.gov/downloads/Drugs/Guidances/UCM269919.pdf>
13. FDA guidance for industry; Electronic Source Data in Clinical Investigations; September 2013, available at: <http://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidances/ucm328691.pdf>
14. MHRA Guidance on legislation; clinical investigations of medical devices – statistical guidance; September 2017, available at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/645296/Statistical_considerations_-_September_2017.pdf
15. IMDRF/REGISTRY WG/N33 FINAL, 2016 'Patient registry; Essential Principles' registry system', available at: <http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/consultations/imdrf-cons-essential-principles-151124.pdf>
16. IMDRF/Registry WG/N42FINAL:2017 'Methodological Principles in the Use of International Medical Device Registry Data' (covering multiple applicable registries), available at: <http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-170316-methodological-principles.pdf>
17. Guideline on data monitoring committees, available at: https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-guideline-data-monitoring-committees_en.pdf